

Brandschutz im Holzbau: ein internationaler Erfahrungsschatz

Notwendigkeit internationaler Vernetzung

Der Baustoff Holz ist in Deutschland definitiv keine neue Errungenschaft. Nachdem beim mehrgeschossigen Bauen aber in jüngerer Vergangenheit Baustoffe wie Beton und Stahl die Oberhand gewonnen hatten, rückt er auch beim mehrgeschossigen Bauen aktuell wieder in den Fokus. Seit der Jahrtausendwende nimmt der Bedarf und der Wunsch nach mehrgeschossigen Holzgebäuden im urbanen Raum rapide zu. Mit dem Begriff „mehrgeschossiger Holzbau“ sind in der Regel Gebäude der Gebäudeklasse 4 und 5 gemeint. Diese Veränderung führt – gepaart mit dem Paradigmenwechsel des vorbeugenden Brandschutzes vom „möglichst sicheren Brandschutz“ hin zum „ausreichend sicheren, wirtschaftlichen und praxisorientierten Brandschutz“ [AGB17] – zu einer starken Verwirklichung des Holzbaus im urbanen und auch im ländlichen Raum. Wesentliche Fragen sind beispielsweise:

- Woher kommen die beschriebenen Erkenntnisse, wenn es noch keine gesicherten Langzeiterfahrungen im deutschen Brandschutz für den mehrgeschossigen Holzbau gibt?
- Wie unterscheidet sich die Brandbekämpfung aus Sicht der Feuerwehr zwischen einem Holz- und dem klassischen Massivbau, beispielsweise durch einen veränderten Brandverlauf oder der Umgang mit dem Baustoff Holz bei Nachlöscharbeiten bzw. die größere Schadensanfälligkeit durch Löschwasser?
- Was können wir von anderen Ländern lernen und welchen Erfahrungsschatz im Holzbau haben wir?

All diese Fragen sind im Zuge der aktuellen Rohstofflage und auch aus umwelttechnischen Gesichtspunkten immer präsenter. Der Holzbau ermöglicht uns in Deutschland

eine unabhängige und vor allem umweltschonende Bauweise von Gebäuden, jedoch sind im Brandfall Besonderheiten aus Sicht der Feuerwehr zu beachten, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Der folgende Artikel beschreibt die wesentlichen Kernelemente für die Brandbekämpfung im Holzbau auf Grundlage internationaler Erfahrungen. Als Leitlinie dient das 2022 erschienene und frei verfügbare Buch (kostenlos über den QR-Code oder den Link herunterladbar) „Fire Safe Use of Wood in Buildings: Global Design Guide“ [BUC22], das den aktuellen weltweiten Stand der Wissenschaft im Bereich des Holzbaus im Brandfall zusammenfasst. Durch die Beteiligung von Fachautoren aus Neuseeland, Australien, Schweden, Kanada, Schweiz, Japan, China, Tschechien und Russland konnte auch Claudius Hammann ebenfalls die wissenschaftliche Sichtweise zusammen mit dem Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion der Technischen Universität München einbringen.

[Alle hier aufgeführten Erkenntnisse beschreiben deshalb die internationale Sichtweise auf Grundlage des „Fire Safe use of Wood in Buildings: Global Design Guide“.](#)

Erfahrungsschatz

Das traditionelle Feuerwehrwissen über Brände in Holzbauten basiert oft auf älteren Gebäuden, die größtenteils nicht für eine längere Feuerwiderstandsdauer ausgelegt sind, wie historische Fachwerkhäuser, Holzbalkenkonstruktionen oder landwirtschaftliche Nutzgebäude.

Die Brandbekämpfung in niedrigen Holzgebäuden ist überwiegend durch eine externe Brandbekämpfungsstrategie geprägt, die sich darauf konzentriert, die Brandausbreitung auf benachbarte Gebäude zu begrenzen. Eine angepasste Taktik ist für höhere Gebäude unabhängig von ihrer Konstruktion erforderlich. Für hohe Gebäude basierte die Schutzzielauslegung

Buchtipps

<https://t1p.de/4cjaa>

in der Vergangenheit auf einer robusten Konstruktion, die standsicher bleibt und die Ausbreitung des Feuers verhindert, sodass ein Ausbrand ohne Eingreifen der Feuerwehr möglich wäre. Die Brandausbreitung über die Fassade blieb dabei unberücksichtigt. Diese Sichtweise der Bauordnung, über die reine Nichtbrennbarkeit der Tragkonstruktion, das Schutzniveau zu garantieren, scheint überholt. Aus heutiger Sicht wird das Schutzniveau durch die Beherrschbarkeit des Brandes für die Feuerwehr, unter Berücksichtigung aller ggf. auftretenden Risiken, definiert [TUM22]. Die Feuerwehr rückt also hier stärker in den Fokus.

Die Holzleichtbauweise, die in Deutschland insbesondere bei Einfamilien-Fertighäusern Anwendung findet, ist beispielsweise in den USA auch bei größeren Gebäuden anzutreffen. Die brandschutztechnischen Anforderungen an Bauteile (Wände und Decken) führen in Deutschland bei Gebäuden mit zunehmender Höhe und Fläche zu immer robusteren Ausführungen. In den USA wird auf die Anforderungen an Bauteile geringer Wert gelegt, dafür spielen anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen auch bei Standardgebäuden eine größere Rolle. Auch im internationalen Raum greift man auf Sprinkleranlagen zurück, die die Intensität und Ausbreitung des Feuers begrenzen, sodass die Gebäudestruktur standsicher bleibt. Jedoch ist selbst mit einem flächendeckenden Sprinklerschutz und reduzierter Brandlast keine voll-

ständige Abhängigkeit von Löschanlagen nötig, um die Ziele des baulichen Brandschutzes zu erfüllen.

Sehr oft werden Brände in Holzgebäude aus anderen Ländern als Beispiele für zukünftig mögliche Brandereignisse in Deutschland herangezogen. Dieses Vorgehen ist grundsätzlich wichtig und richtig. Jedoch muss, wie zuvor beschrieben, darauf geachtet werden, was miteinander verglichen wird. Ein konkretes Beispiel dafür ist der Brand in Surf City in North Carolina am 29. September 2019, vgl. Abbildung 1. Bei diesem Brand wurden am Ende insgesamt sieben vierstöckige Gebäude nahezu komplett zerstört, sechs davon sind bis auf einige Bauteile des Erdgeschosses restlos abgebrannt. Die Gebäude waren in Holzleichtbauweise errichtet worden. Die Brandweiterleitung wurde durch Propangastanks begünstigt, die während des Brandes explodierten [TYR19]. Die rasche Brandausbreitung und der schnelle Verlust der Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung wäre, mit Blick auf das deutsche Bauordnungsrecht, nicht tolerierbar. In Deutschland müssen diese vierstöckigen Gebäude einen Feuerwiderstand von 60 Minuten, abweichend von der Bauweise im vorliegenden Fall, aufweisen. Dies zeigt, dass Erfahrungswerte von Feuerwehren in anderen Ländern nicht zwangsläufig sinnvolle Erkenntnisse für den deutschen Anwendungsfall liefern. Ein Austausch zwischen vergleichbaren europäischen Staaten ist diesbezüglich ein deutlich zielführendes Konzept.

Abbildung 1: Brand in Surf City, NC, am 29.09.2019 (Quelle: Wilton C. Wescott).

Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass der Brandverlauf in einem Holzgebäude von ungeschützten oder nur initial geschützten Oberflächen der Holzkonstruktion (immobiler Brandlast) stark beeinflusst werden kann. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sofern die gesamte Holzkonstruktion ausreichend durch nichtbrennbare Brandschutzbekleidung gekapselt bzw. geschützt ist, erwartet wird, dass sich ein Brand genauso verhält wie in einem Gebäude aus nichtbrennbaren Baustoffen.

Bei der Auswahl der geeigneten Taktiken und Technik müssen je nach Alter des Gebäudes und Art der Konstruktion unterschiedliche Überlegungen angestellt werden. Tabelle 1 zeigt typische Unterschiede zwischen historischen und modernen Gebäuden.

Historische Holzbauten	Moderne Holzbauten
<ul style="list-style-type: none"> • unbekannte Baumaterialien • unbekannte Auswirkung des Feuers auf das Tragwerk • vorzeitiger Kollaps des Gebäudes möglich • unbekannter Bauplan • Verstecktes Feuer breitet sich auf unbekannte Weise aus. • Nutzungsänderungen und geänderte bauliche Struktur für die Feuerwehr • mögliches Fehlen einer Feuerwiderstandsdauer • Hohlböden vorhanden, oftmals in Fehlbodenbauweise • illegal errichtete Häuser • fehlende Löschwasserinfrastruktur in der Landbebauung • große offene Treppen • fehlende Rauch- und Wärmeableitung in den Treppenhäusern • fehlende brandschutztechnische Unterteilung des Gebäudes • Bauteile oftmals zueinander nicht dichtschießend ausgeführt 	<ul style="list-style-type: none"> • zunehmender Gehalt an synthetischen Materialien • Einbau von Smart Technologies wie: <ul style="list-style-type: none"> • energiesparende Technologien • Photovoltaik-Technologien • elektrische Fahrzeuge • Energiespeicher • Internet of Things • größere Stellfläche • Leerräume und Dachböden • brennbare Fassade • zunehmende Anzahl von Geschichten • offener Grundriss

Tabelle 1: Unterschied zwischen historischen und modernen Holzbauten [SMO18].

Kritische Äußerungen des abwehrenden Brandschutzes

In verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Ansätze hinsichtlich des Umgangs mit dem Baustoff Holz in den Bauvorschriften. Im Vereinigten Königreich gibt es neu auferlegte Beschränkungen für die Zulässigkeit brennbarer Materialien von Außenwänden für Wohngebäude, während sich die Bauvorschriften in einigen anderen Ländern ändern, um die Verwendung von brennbaren Materialien zu ermöglichen. In den Jahren 2018 und 2019 äußerten US-amerikanische und kanadische Feuerwehrleute Bedenken über vorgeschlagene Änderungen der Bauvorschriften, um höhere Holzgebäude zu ermöglichen [HAV18; OBR19]. Andere Bedenken beziehen sich auf die begrenzte Felderfahrung von Feuerwehrleuten im Umgang mit

hohen Holzgebäuden, ein mangelndes Verständnis des damit verbundenen Brandverhaltens, erhöhte Anforderungen an die Ressourcen der Brandbekämpfung und die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen bezüglich des abwehrenden Brandschutzes [GRI17; SMO18].

Brände in hohen Holzgebäuden sind aufgrund des noch geringen Anteils an Holzgebäuden in Bezug auf den Gesamtgebäudebestand noch sehr selten. Folglich ist es schwer, hier über breite Erfahrungswerte zu sprechen. Oft werden auch Erfahrungswerte aus anderen Bereichen des Holzbaus, wie beispielsweise Brände in landwirtschaftlichen Gebäuden, Einfamilienhäuser oder Gartenlauben bzw. Erfahrungen mit Nagelplattenbinder, als Referenz herangezogen und mit dem modernen, mehrgeschossigen Holzbau vermischt. Dies gilt es jedoch für einen zielführenden Vergleich zu trennen.

Das abgeschlossene Forschungsvorhaben TIMPuls der Technischen Universität München, der Technischen Universität Braunschweig, der Hochschule Magdeburg-Stendal und des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge, quantifiziert Auswirkungen auf die Brandbekämpfung. Darüber hinaus werden Erfahrungen für den verstärkten Einsatz von Holzbau in hohen Gebäuden gesammelt und neue Erfahrungen publiziert [TUM22]. Abbildung 2 zeigt einen der fünf großen Realbrandversuche an der Technischen Universität München im Jahr 2021.

Abbildung 2: Realbrandversuch unter Beteiligung der Werkfeuerwehr der Technischen Universität München, um Löschmaßnahmen im Holzbau zu quantifizieren [BUC22].

Konstruktionsarten

Im Holzbau kann man grundsätzlich zwischen der Holztafelbauweise bzw. der Massivholzbauweise unterscheiden, wobei auch Mischkonstruktionen möglich sind.

Holztafelbau

Der Holztafelbau (HTB auch Holzrahmenbau bzw. Holzständerbau bezeichnet) ist in seinem Aufbau mit dem mineralischen Trockenbau vergleichbar. Einziger Unterschied: Aus Holztafelbau können auch tragende

Wände ausgeführt werden. Das Konstruktionsprinzip der Holztafelbauweise besteht aus einem tragenden Gerüst aus Holzständern, das durch Holz- oder Gipsplatten beplankt und ausgesteift wird und die sog. Holztafeln ergibt. Die Hohlräume zwischen den Ständern werden mit Dämmstoffen ausgefüllt. Holztafelelemente werden oft im Werk vorgefertigt und fertig auf die Baustelle geliefert. Die Holztafelbauwand ist das derzeit am häufigsten verwendete vertikale Bauelement im Holzbau. Insbesondere als Außenwandkonstruktion bietet sie den Vorteil, Tragkonstruktion und Wärmedämmung in einer Bauteilschicht zu vereinen.

Das Brandverhalten von Holzkonstruktionen ist seit den 1970er Jahren in der weltweiten Feuerwehrgemeinschaft ein zentrales Thema. So wurde immer wieder vor einem möglichen Einsturz gewarnt [NIO05].

Die Konstruktionsprinzipien sind für den Holzleichtbau oder den mehrgeschossigen Holzbau zwar ähnlich, unterscheiden muss man hier aber die Robustheit und die Dimensionen. Wie im Abschnitt zuvor beschrieben, gibt es hier landesspezifische Abhängigkeiten, so sind Brände in Gebäuden in Holzleichtbauweise für mehr als die Hälfte aller Brandtoden in den Vereinigten Staaten verantwortlich [FPA11].

In den Vereinigten Staaten wurden von Underwriters Laboratories 2008 Experimente durchgeführt, um ein vergleichbares Brandverhalten zwischen traditionellem Holztafelbau und dem Massivholzbau zu erzielen [LAB08]. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3 zusammengefasst. Die wichtigsten Ergebnisse sind, dass eine ungeschützte Holzkonstruktion einen geringeren Feuerwiderstand aufweist als die gleiche Konstruktion mit einer Brandschutzbekleidung aus Gips.

Abbildung 3: Vergleich der Eintrittszeit von wesentlichen Kennzahlen im Brandverlauf [LAB08; LAB21].

Massivholzbauweise

Unter den Begriff Massivholz fallen Brettstapel- bzw. Brettschichtholz, Brettspertholz und Furnierschichtholz. Brettstapelelemente werden aus aneinandergereihten Balken zusammengesetzt. Die Balken werden mittels mechanischen Verbindungsmitteln oder durch Klebstoff (Leim), dann spricht man jedoch von Brettschichtholz, verbunden. Bei der Brettspertholzbauweise entstehen durch mehrere über Kreuz aufeinander verleimte Bretterlagen ein plattenförmiges, massives Bauteil. Furnierschichtholz besteht aus flachen Schäl furnieren (Furnierschichten) aus Nadel- oder Laubholz, die flächig verklebt werden und ein statisch sehr leistungsfähiges Bauteil ergeben. Es kommen in der Praxis auch Mischkonstruktionen aus Massivholz und anderen Bauweisen, wie beispielsweise bei Holz-Beton-Verbunddecken, zum Einsatz.

Brandbekämpfung im Holzbau

Bei mehrgeschossigen Holzgebäuden mit typischen, bei uns notwendigen, Anforderungen an den Feuerwiderstand, sollten Feuerwehrleute nicht zögern, ein Holzgebäude zu betreten oder davon auszugehen, dass es schlechter abschneiden würde als die traditionelle Konstruktion.

Wie zuvor gilt es auch hier zu unterscheiden. Ausfälle von eingeschossigen Holzkonstruktionen resultieren oft aus Brandschäden an den Verbindungen, insbesondere hervorgerufen durch das Versagen von Nagelplattenbindern. Einige Studien zeigen das Versagen ungeschützter leichter Holzkonstruktionen innerhalb von 6–13 Minuten nach Brandeinwirkung [HAR07; BJÖ12]. Diese Konstruktionsprinzipien

kommen im mehrgeschossigen Bauen für tragende und/oder raumabschließende Bauteile nicht zum Einsatz.

Die Leistungseigenschaften Tragfähigkeit, Raumabschluss und Wärmedämmung lassen sich auch mit dem Baustoff Holz vollumfänglich erfüllen. Maßgebend sind hierbei die Abbrandrate und eine ggf. zum Einsatz kommende brandschutztechnisch wirksame Bekleidung („Kapselung“). Es ist möglich, jegliche Feuerwiderstandsdauer für Holzkonstruktionen zu erreichen. Dies geschieht durch den berücksichtigten Abbrand, der mit ca. 0,7 mm/min (abhängig von der Holzart) angenommen wird. Der Restquerschnitt der tra-

genden Holzkonstruktion (Bauteil mit Querschnittsverlust aufgrund Abbrand) muss während der nachzuweisenden Feuerwiderstandsdauer den Lastfall Brand noch sicher abtragen können. Holz versagt anders als Stahl i. d. R. nicht unangekündigt und plötzlich.

Abbildung 4 zeigt einen brandbeaufschlagten Holzbalken, der noch über eine ausreichende Festigkeit verfügt, um den Stahlträger zu tragen. Die

Kapselung (z. B. durch Gipsplatten) ist eine Maßnahme, um das Holz für eine definierte Zeitdauer vor einer Verkohlung zu schützen.

Abbildung 4: Stark beschädigte große Holzbalken behalten eine ausreichende Festigkeit, um ausgefallene Stahlträger zu stützen, wie in San Francisco im Jahr 1906 [BUC22].

Löschwasserversorgung

Viele internationale Brandschutzvorschriften haben die Löschwasserversorgungen auf Grundlage der Durchflussrate für Steigleitungen und Strahlrohren für Feuerwehren bemessen. In den letzten Jahren gab es diverse Aufrufe der internationalen Brandschutzingenieure, diese Anforderungen an den Löschwasserbedarf auf moderne und vor allem leistungsorientierte Praktiken zu stützen, die eine spezifische Gestaltung von Gebäuden ermöglichen. [GRI15].

Brennbare Kerne und vertikale Verbindungen

Viele aktuelle mehrgeschossige Holzgebäude sind als Hybridkonstruktionen mit Kernen wie Treppenraum und Aufzugsschächten aus nichtbrennbaren mineralischen Baustoffen, typischerweise Beton, ausgeführt. Das kürzlich fertiggestellte Brock Commons-Gebäude in Kanada, wie in Abbildung 5 dargestellt, und das höhere Mjøstårnet-Gebäude in Norwegen verfügen über Treppenräume und Aufzugsschächte aus Beton. Dies wird von den Bauvorschriften in vielen Ländern gefordert. Solche Anforderungen unter-

stützen die Bedeutung dieser Gebäudeteile für eine sichere Eigenrettung der Gebäudenutzer und geben den Feuerwehrleuten mehr Vertrauen in die Robustheit und Widerstandsfähigkeit für ihren Angriffsweg.

Abbildung 5: Brock Commons-Gebäude mit Betonkernen (Foto: Naturally Wood).

Hohlräume

Brände in Hohlräumen stellen oft Herausforderungen für die Einsatzkräfte dar, da sie eine versteckte Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb der Kubaturen ermöglichen können. Daraus resultiert, dass bei einer nicht fachgerechten Bauausführung (siehe Abbildung 6) wirksame Löschmaßnahmen erschwert werden können. Eine häufig angewandte Strategie besteht darin, die Länge der Hohlräume auf die Größe des benachbarten Brandabschnitts zu begrenzen. Das kann ein Ansatz sein, dass eine Wohnung einen einzelnen Brandabschnitt bildet.

Abbildung 6: Tragkonstruktion und Plattenlage für eine Vorsatzschale mit ungedämmten Hohlraum vor einer Massivholzwand, die den Löschangriff erheblich erschweren kann (Foto E. Claridge).

Es gibt eine Reihe von dokumentierten Einsätzen, bei denen Hohlraumbrände die Feuerwehr in Holzgebäuden vor Herausforderungen gestellt haben. In einigen Fällen haben die anhaltenden Schwelbrände zu erheblichen Schäden und zum Einsturz einer Holzkonstruktion nach dem Löschen des primären Feuers geführt. 1995 führte die britische Regierung ein Großprojekt durch, um die Leistungsfähigkeit mehrgeschossiger Holztafelgebäude zu untersuchen. Das Projekt Timber Frame 2000 beschäftigte sich mit Brandversuchen in einem sechsstöckigen Holztafel-Testgebäude, um die Entwicklung von Planungsleitlinien für mittelhohe Holztafelkonstruktionen zu unterstützen [ENJ96]. Der abschließende Projektbericht [BRE03] befasste sich mit den Projektzielen in Bezug auf die Abschottung und die Ausbildung von Treppenträumen. Der Bericht beschreibt weiter einen Brand, der mehrere Stunden nach Abschluss eines Raumbrandversuchs auftrat, ausgelöst durch Glutnester, die in einer Außenwand während des Brandversuchs entstanden war. Ein Folgebericht von Chiltern Fire über die Ursachen des Hohlraumbrandes machte deutlich, dass in Holztafelgebäuden ein hoher Verarbeitungsstandard erforderlich ist, einschließlich einer möglichst vollflächigen Ausdämmung von Hohlräumen mit nichtbrennbaren Baustoffen, um die unkontrollierte und schwer zu detektierende Ausbreitung von Feuer in Hohlräumen zu verhindern. Sie stellten fest, dass Feuerwehrleute nicht immer mit der Erkennung von Bränden dieser Art vertraut sind [LAV02].

Identifizierung von Bränden in Hohlräumen

Das Löschen von Bränden in Hohlräumen ist herausfordernd, da die Glutnester schwierig zu erkennen sind. Um die Lokalisation eines Brandes in einem Hohlraum zu ermöglichen, können Wärmebildkameras eingesetzt werden (siehe Abbildung 7). Bei hohen Gebäuden kann die Identifizierung von Bränden in

Abbildung 7: Wärmebildkamera-Bild zur Bestimmung des Ausmaßes der Brandausbreitung in Hohlräumen in einem brennenden Gebäude [BJÖ13; ÖST14].

Hohlräumen hinter Verkleidungen ohne externen Zugang besonders schwierig sein. Die Wärmebildkamera kann auch verwendet werden, um die Zusammensetzung der Struktur zu identifizieren, da die unterschiedlichen Baustoffe in einer entsprechenden Wandkonstruktion zum Teil andere Temperaturverläufe ausweisen können [LAB08].

Massivholzkonstruktionen haben nicht zwangsläufig Hohlräume. Es können jedoch Lücken zwischen den massiven Holzbauteilen vorhanden sein. Abbildung 8 zeigt zwei Möglichkeiten für einen korrekten Abschluss. Die Qualität der industriell gefertigten Bauteile wird bei Holzkonstruktionen immer wichtiger, um sicherzustellen, dass keine versteckten Hohlräume entstehen und unbehandelt bleiben. Einige Bauvorschriften, wie der International Building Code [IBC18], stellen spezifische Anforderungen an die

Abbildung 8a und 8b: **a** Hohlraumsperre in einem Boden-Wand-Anschluss einer leichten feuerbeständigen Holzrahmenkonstruktion [AUS16]. **b** Hohlraumsperre in Holzbauwerken – Draufsicht am Übergang der Brandwand zur Außenwandverkleidung [STA20]. Der Begriff Hohlraumsperre ist international vergleichbar mit einer brandschutztechnischen Anforderung an Durchbrüche in Deutschland.

Abdichtung von Lücken an Verbindungen zwischen Massivholz-Elementen mit Dicht- oder Klebstoffen sowie Öffnungen wie Steckdosen und Leuchtmitteln in den baulichen Elementen.

Löschen von Bränden in einem Hohlraum

Brände in Hohlräumen sind hauptsächlich durch Ventilation gesteuert, was aufgrund ihres unvorhersehbaren Brandverhaltens eine Herausforderung darstellen kann. Der wichtigste Aspekt der Löscharbeiten besteht darin, das Öffnen des Hohlräume und die Einführung von Sauerstoff in das Feuer zu vermeiden, bevor das Feuer sich unkontrolliert ausbreitet. Als effektivste Methode hat sich das Löschmittel durch kleine Öffnungen wie Einstechdüsen und Schneidlöscher einzubringen. Im Umkehrschluss sollten hierdurch entstandene Öffnungen bei anhaltendem Brandgeschehen wieder verschlossen werden, um eine ungewollte Belüftung und somit eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Ziegelverkleidete Gebäude mit Hohlräumen und brennbaren Materialien innerhalb des Hohlräume wie mit Holz ummantelte Holzrahmen können dazu führen, dass sich das Feuer sehr schnell von einem Stockwerk zum anderen ausbreitet, wenn die Hohlraumbarrieren nicht korrekt ausgeführt worden sind oder nicht vorhanden sind. Hohlraumbarrieren verlangsamen die Ausbreitung, stoppen aber nicht unbedingt das Brandgeschehen, sodass eine Verzögerung bei der Bekämpfung eines Feuers in einem Hohlraum zu einer erhöhten Brandausbreitung in einem brennbaren Hohlraum führen kann.

Tests haben gezeigt [BOE17], dass unter wasserbasierten Löschmedien Eindringdüsen oder Schneidlöscher am effizientesten für Brände in einem Hohlraum sind und die geringste Wassermenge verbrauchen. Andere mögliche Löschmittel sind Stickstoff oder Kohlendioxid mit dem Hauptnachteil der begrenzten Kühlfähigkeit der Oberflächen und des benötigten Gasvolumens. Die Ausbildung von Feuerwehren in Methoden zum Löschen von Bränden in Hohlräumen wird empfohlen. Die erste Maßnahme, wenn es ein verstecktes Feuer in einem Hohlraum geben kann, besteht darin, die Struktur und Materialien des Gebäudes und die Position der Hohlraum-Barrieren zu identifizieren.

Nach dem Löschen eines Hohlraumbrandes muss durch eine Öffnung, Kontrolle und ggf. in Verbindung mit einem Rückbau einzelner Bauteile, sichergestellt werden, dass das Feuer vollständig gelöscht wurde. Wenn keine Hohlraumbarrieren installiert wurden, um die Wahrscheinlichkeit von Schwelbränden zu verringern, kann es notwendig sein, nach einem Hohlraumbrand mehrere Stunden lang Brandnachkontrollen durchzuführen und ggf. eine Brandwache vor Ort zu belassen.

Löschmittel

Wasser ist immer noch das häufigste Löschmittel, das bei der Brandbekämpfung verwendet wird. Wasser hat eine vielfach höhere Wärmekapazität als andere Löschmittel und ist in der Regel leicht zugänglich. Einige Feuerwehren verwenden ein Druckluftschaumsystem (CAFS) für eine bessere Benetzbarkeit, Kühlwirkung und geringere Wasserschäden. Die Wärme, die benötigt wird, um die Temperatur von 1 kg Wasser auf 1 °C zu erhöhen, beträgt etwa 4 200 Joule pro Kilogramm pro Grad Celsius (J/kg°C). Diese Eigenschaft ist wichtig für das Löschen und insbesondere für die Kühlung heißer Gase bei der Brandbekämpfung. Ein weiterer wichtiger Faktor von Wasser ist das Expansionsverhältnis. Das Expansionsverhältnis von Wasser bei 100 °C beträgt etwa 1:1 700, was bedeutet, dass sich 1 Liter flüssiges Wasser zu 1 700 Litern Dampf ausdehnt [SMO18].

Während der Brandbekämpfung hängt die Kühlwirkung von Wasser in der Deckenschicht heißer Gase von der Effizienz seiner Verdunstung ab. Kleinere Wassertropfen können besser verdampfen und von der Wärme in der heißen Gasschicht besser absorbiert werden. Bei Löscharbeiten wird nicht alles Wasser verdunstet, und nur ein Teil dieses Wassers erreicht die Auskleidung des Abteils. Geräte, die das Auftragen von Wasser unter höherem Druck und mit kleinen Tröpfchen ermöglichen, sind eine effizientere Löschmethode als Standarddüsen. Ein solches Spezialgerät ist eine Piercingdüse, die einen Druckwassernebel erzeugt [SMO18].

Brände in brennbaren Strukturen erfordern oft eine höhere Wassermenge als zum Löschen von Bränden in nichtbrennbaren Strukturen. Dies liegt daran, dass die brennbare Struktur zusätzliche Brandlast liefert. Feuerwehrlaute müssen Methoden zur Bereitstellung eines erhöhten Wasserbedarfs in Betracht ziehen.

Indirekter Löschangriff

Eine sichere Möglichkeit, Gebäudebrände zu löschen, ist ein nicht-direkter Angriff. Dies kann durch spezielle Geräte wie Eindring- oder Durchstechdüsen und die Anwendung von Druckwassernebel erfolgen. Die gebräuchlichsten Ausrüstungsgegenstände für diese Anwendung sind die Löschlanze und der Schneidlöscher (Abbildung 9). Die Anwendung von Piercingdüsen ermöglicht die Brandbekämpfung ohne zusätzliche Belüftung, die Rückzündung und andere gefährliche Brandphänomene verursachen kann. Piercingdüsen ermöglichen es Feuerwehrlauten, das Löschmittel in das Fach oder den Hohlraum zu bringen, ohne den Hohlraum komplett zu öffnen. Die Durchstechdüse wird durch ein kleines Loch in der Wand oder der Struktur appliziert und Wassernebel wird unter hohem Druck abgegeben. Die Anwendung

der Piercingdüse sollte mit der Anwendung einer Wärmebildkamera kombiniert werden, um den Ursprung des Feuers zu finden. Ein weiterer Vorteil besteht in dem geringen Bedarf an Löschwasser und somit auch einem deutlich reduzierten Folgeschaden am Gebäude.

Abbildung 9:
Cobra cold cut system
(Photo: Cobra Cold Cut).

Vergleich der Löscheinrichtungen

Sæter Bøe und Hox verglichen 2017 spezifische Brandbekämpfungsgeräte, die zum Löschen von Bränden in Hohlräumen und Dachböden verwendet werden [BOE17]. In diesen Experimenten wurden drei Löschmethoden verglichen: Wasserstrahlschneider, Kettensäge in Kombination mit einem Strahlrohr sowie die Löschanze. Die Experimente wurden in einem maßstabsgetreuen Modell-Kompartiment mit Hohlräumen und einem Dachboden durchgeführt, wie in der Abbildung 10 dargestellt. Es wurden zwei verschiedene Brandszenarien verglichen: Szenario A ist ein Brand hinter der äußeren Holzverkleidung und Szenario B ist ein Brand in einem Hohlraum hinter einer Holzwand, der mit einem Hohlraum über einer Zwischendecke verbunden ist. In Tabelle 2 werden der Wasserverbrauch und die benötigte Zeit zum Löschen der Brände verglichen. Szenario A zeigt eine schnelle Löschung mit geringem Wasserverbrauch. Szenario B zeigt ein komplizierteres Szenario für die Suche nach dem Brandherd und die Löschung. Es zeigt sich ein großer Unterschied im Wasserverbrauch, wobei das Hohlstrahlrohr das meiste Wasser

Abbildung 10: Experimentelle Abteile zum Vergleich von Löschmethoden in einem Flachbau [BOE17].

benötigt, während das Wasserstrahlschneidergerät und die Löschanze einen viel geringeren Wasserverbrauch und eine schnellere Löschung aufweisen.

	Szenario A		Szenario B	
	Löscherfolg in Minuten	Benötigtes Wasser	Löscherfolg in Minuten	Benötigtes Wasser
Wasserstrahlschneider	02:32	~135 l	03:06	~150 l
Kettensäge und Strahlrohr	02:32	~135 l	18:14 04:49	>1000 l ~450 l
Löschanze	-	-	02:18	~400 l

Tabelle 2: Zusammenfassung des Wasserverbrauchs nach [BOE17] für unterschiedliche Löschanze mit deren Wasserverbrauch.

Einflussfaktor Wind

Der Einfluss von Wind auf die Brandentwicklung und den Löscherfolg ist seit einiger Zeit Gegenstand der Forschung. Die Forschung hat die Auswirkungen von Wind auf die Wärmefreisetzungsrate von Bränden in Tunneln, auf Fassadenbrände und die Ausbreitung auf benachbarte Gebäude untersucht [KER09]. Es gibt nur begrenzte Forschung über die Auswirkungen von Wind auf Brände in Gebäuden mit innen freiliegenden Holzauskleidungen, obwohl bekannt ist, dass Wind einen Einfluss hat und ein Problem für Feuerwehrleute in Bezug auf Brände in hohen Gebäuden darstellen kann [SJÖ21]. Abbildung 12 beschreibt einige Parameter, die windgetriebene Brände beeinflussen, basierend auf jüngsten Untersuchungen von Smoka et al. [SMO21].

Vereinzelte Tests haben die Auswirkungen der Windgeschwindigkeit auf die Schwere des Brandes in Gebäuden quantifiziert. Typischerweise hat sich die Forschung mehr auf die Auswirkungen von Wind auf die Brandausbreitung zum benachbarten Gebäude konzentriert. Ungeachtet dieser Einschränkungen haben Studien gezeigt, dass die Brandausbreitungsgeschwindigkeit um den Faktor 10 steigen können und dass bei Holzbrennstoffen die Wärmefreisetzungsrate im Vergleich zu einer vollständig nichtbrennbaren Struktur um bis zu 70% steigen können [BRA18]. Es ist jedoch Vorsicht bei der ungeprüften Übernahme dieser Erkenntnisse auf alle Holzbauten geboten, da die meisten modernen Strukturen oft mit brennbaren Bekleidungen ausgebildet sind, wodurch dieser Unterschied verringert wird.

Die Forschung an einzelnen Bränden in kleinen Nutzungseinheiten berücksichtigt nicht die Auswirkungen der umliegenden Gebäudestrukturen (siehe Abbildung 11) [SJÖ21]. Von größtem Interesse für hohe Holzgebäude

sowie zukünftige Forschungsgegenstände werden die Auswirkungen von windgetriebenen Feuer- und Zwangsbelüftungen sein.

Abbildung 11: Die Windgeschwindigkeit ändert sich mit der Höhe und dem Standort des Gebäudes [SJÖ21].

Abbildung 12: Einflussfaktoren für windgetriebene Brände [SMO21].

Beteiligung der Feuerwehr

Feuerwehren sind im internationalen Standard in der Regel von Beginn an in die Brandschutzplanung der Gebäude eingebunden. So sollte es Aufgabe der Planer/innen sein, etwaige Bedenken der örtlichen Feuerwehren zu berücksichtigen und festzustellen, welche Ressourcen die Feuerwehren möglicherweise haben oder nicht. Lokale Bauvorschriften und Rechtslagen basieren in der Regel auf einer historischen Erwartung an den Bau von Gebäuden und berücksichtigen möglicherweise keine lokalen Ressourcen und Herausforderungen. Dies ist besonders relevant, wenn Vorschriften und Normen ein bestimmtes Maß an die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr voraussetzen, einschließlich der Annahmen über Ausrüstung und Kapazitäten der Einsatzkräfte.

Die UK Structural Timber Association hat Leitlinien für taktische und strategische Überlegungen für den abwehrenden Brandschutz bei Holzgebäuden herausgegeben, die das frühzeitige Einbinden der Feuerwehr für komplexe und hohe Gebäude schon während des Planungsprozesses empfehlen [STA21]. In Abhängigkeit von der örtlichen Rechtslage erfordern einige Vorschriften auf internationaler Ebene bereits die Einbeziehung der Feuerwehr als Teil des Planungs-

teams. Dies können die Anforderungen der Feuerwehr aus Sicht der Brandbekämpfung sein, aber auch, um sie in Fragen des vorbeugenden Brandschutzes einzu beziehen, die von der Erfahrung und den Ressourcen der Feuerwehr beeinflusst werden können.

Es wird während der Lebensdauer eines Gebäudes unvermeidlich sein, dass Einrichtungen des anlagentechnischen Brandschutzes, die zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes bereitgestellt werden, gewartet und schließlich ersetzt werden müssen. Aktive Brandschutzsysteme erfordern in der Regel eine laufende regelmäßige Wartung und Inspektion. In diesem Zeitraum sind die Systeme möglicherweise nicht verfügbar, was eine Herausforderung für den abwehrenden Brandschutz darstellen kann. Viele Regelwerke verlangen, dass die örtliche Feuerwehr über Beeinträchtigungen aktiver Brandsysteme informiert wird.

Zusammenfassung

Mit der Entwicklung hin zu hohen und komplexen Holzgebäuden müssen auch der vorbeugende und der abwehrende Brandschutz reagieren. Der vorliegende Artikel dient als Zusammenfassung internationaler Erkenntnisse des Holzbaus mit dem Schwerpunkt auf den abwehrenden Brandschutz. Mit den zugrundeliegenden Erkenntnissen und unter

Beachtung der aktuellen Musterholzbaurichtlinie ist festzustellen, dass kein erhöhtes Risiko bei Holzbauten bei korrekter Ausführung besteht. So kann zu einem aus den vorliegenden Informationen die Wichtigkeit eines Fachbauleiters „Brandschutz“ erkannt werden. Zum anderen entsteht eine neue fachliche Fragestellung über wirksame Kompensationsmaßnahmen bei Abweichungen der Musterholzbaurichtlinie. Nach Ansicht der Autoren und des Global Design Guide: Fire Safe Use of Wood in Buildings bestehen unter Berücksichtigung dieser Punkte keine Bedenken, auch hohe Holzgebäude in Deutschland zu errichten. Dabei sollte die Ausführungsplanung und die entsprechende brandschutztechnisch korrekte Umsetzung der Konstruktionen im Vordergrund stehen. Durch das Forschungsprojekt HOBRATEC „Optimierung der Brandbekämpfungsmethoden und -techniken für Gebäude in moderner Holzbauweise“ werden neue Erkenntnisse zur effizienten Brandbekämpfung der Feuerwehren erwartet, welche dann auch spezifisch auf den deutschen Brandschutz übertragbar sind [WEL21].

Literaturverzeichnis

- [AGB17] Bachmeier, P. (2017) Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen Feuerwehrverbandes: Positionspapier zum Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz, AGBF Bund, Deutschland. <https://www.agbf.de/downloads-fachausschuss-vorbeugender->

[brand-und-gefahrenschutz/category/29-fa-vbg-oeffentlich-grundsatzpapier?download=167:2017-1-positionspapier-zum-vorbeugenden-brand-und-gefahrenschutz](#)

- [AUS16] Forest and Wood Products Australia (2016) Fire Safety Design of Mid-Rise Timber Buildings: Basis for the 2016 changes to the National Construction Code, Melbourne, Australia. <https://www.woodsolutions.com.au/publications/fire-safety-design-mid-rise-timber-buildings>
- [BJÖ12] Björkman, J. (2012) Timber Joints with Punched Metal Plate Fasteners Subjected to Fire. Master Thesis. Luleå University of Technology. Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
- [BJÖ13] Björkman, C. (2013) Brand i flerbostadshus i Luleå Klintvägen. Fördjudat olycksundersökning (in Swedish). Umeå kommun Brandförsvär & Säkerhet, Luleå, Sweden. <https://rib.msb.se/dok.aspx?Tab=2&dokid=27730>
- [BOE17] Sæter Bøe, A., Hox, K. (2017) Full Scale Fire Tests with Comparison of Different Extinguishing Techniques to Fires Developing Inside Cavities. Report RISE Fire Research, Norway.
- [BRA18] Brandon, D., Anderson, J. (2018) Wind Effect on Compartment Fires. RISE Report 2018:72. Research Institutes of Sweden.
- [BRE03] Grantham, R.; Enjily, V.; Milner, M.; Mullock, M.; Pitts, G. (2003) Multi Storey Timber Frame Buildings: A Design Guide. BRE Report 454. Building Research Establishment, Watford, UK.
- [BUC22] Buchanan, A.; Östman, B. (2022) Fire Safe Use of Wood in Buildings: Global Design Guide, CRC Press, Boca Raton, USA. <https://dx.doi.org/10.1201/9781003190318>
- [ENJ96] Enjily, V. (1996) Fire Test on a 5 Storey Timber Construction. Centre for Timber Technology and Construction. Building Research Establishment, Watford, UK.
- [FPA11] Fire Protection Association (2011) Building, Design and Management. Fire in timber frame buildings. A review of fire statistics from the UK and the USA. BDM14. RISA Authority. Version 01. USA.
- [GRI15] Grimwood, P., Sanderson, I. (2015) A performance based approach to defining and calculating adequate firefighting water using s.8.5 of the design guide BS PD 7974:5:2014 (fire service intervention). Fire Safety Journal 78. 155–167. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0379711215300151>
- [GRI17] Grimwood, P. (2017) Euro Firefighter 2. Firefighting Tactics and Fire Engineer's Handbook. D&M Heritage Press. Huddersfield, UK. <https://antincendio-italia.it/wp-content/uploads/2019/12/EUROFIREFIGHTER-2.pdf>
- [HAR07] Harman, K., Lawson, J. (2007) A Study of Metal Truss Plate Connectors When Exposed to Fire, NIST Interagency/Internal Report (NISTIR), NISTIR 7393. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD.
- [HAV18] Havel, G. (2018) Construction Concerns: IBC 2021 Heavy Timber Proposal. Fire Engineering. <https://www.fireengineering.com/fire-prevention-protection/construction-concerns-ibc/#gref>
- [IBC18] International Building Code. International Code Council, Washington, DC. ICC (2020). 2021 International Fire Code. Section 3303 Owner's responsibility for fire protection. International Code Council, Inc. Illinois. USA.
- [KER09] Kerber, S. and Madrzykowski, D. (2009) Firefighting Tactics Under Wind Driven Fire Conditions: 7-Story Building Experiments. NIST Technical Note 1629. U.S. Department of Commerce, Gaithersburg.
- [LAB08] Underwriters Laboratories Inc. (2008) Report on Structural Stability of Engineered Lumber in Fire Conditions. NC9140. Underwriters Laboratories Inc. Northbrook, IL.
- [LAB21] Underwriters Laboratories Inc. (2021) Structural Stability of Engineered Lumber in Fire Conditions. Fire Safety Academy Training Package. UL Fire Safety Research Institute. Northbrook, IL.
- [LAV02] Lavender, J., Bullock, M., Lennon T. (2002) Understanding fire risks in combustible cavities. Report ref. Chilt/E01006TR, PII ref. no. O-CIF004. High Wycombe. UK.
- [NIO05] NIOSH (2005) Preventing Injuries and Deaths of Firefighters Due to Truss System Failures. National Institute for Occupational Safety and Health. DHHS (NIOSH) Publication Number 2005–132. 2005. Cincinnati, Ohio. USA.
- [OBR19] O'Brocki, R. (2019) Tall Mass Timber Buildings and Fire Service Concerns. Fire Engineering. <https://www.fireengineering.com/fire-prevention-protection/tall-mass-timber-buildings-and-fire-service-concerns/#gref>
- [ÖST14] Östman, B., Stehn, L. (2014) Fire in Residential Multi-storey Timber Buildings: Analyses, Recommendations and R&D Needs (in Swedish). SP Report 2014:07. SP Technical Research Institute of Sweden.
- [SJO21] Sjöström, J., Brandon, D., Temple, A., Hallberg, E., and Kahl, F. (2021) Exposure from Mass Timber Compartment Fires to Facades. RISE Report 2021:39. Research Institutes of Sweden.
- [SMO18] Smolka, J., Kempna, K. et al. (2019) Guidance on Firefighting and Bio-Based Materials, COST Action FP1404. https://www.researchgate.net/publication/331088630_Fire-fighting_and_Bio-Based_Materials
- [SMO21] Smolka, J., Kempna, K. et al. (2021) Wind Driven (Forced Draught) Impact on Enclosure Fires. Application of Structural Fire Engineering, Ljubljana, Slovenia.
- [STA20] (2020) Structural Timber Buildings Fire Safety In Use Guidance, Volume 2 – Cavity Barriers and Fire Stopping. Structural Timber Association, Clackmannanshire, UK.
- [STA21] (2021) Advice Note 7.3: Robustness against Fire: Fire Safety Strategy for Structural Timber Buildings. Structural Timber Association, Clackmannanshire, UK.
- [TUM22] Engel, T.; Brunkhorst, S.; Steeger, F.; Butscher, D.; Kurzer, C.; Werther, N.; Winter, S.; Zehfuß, J.; Kampmeier, B.; Neske, M. (2022) Schlussbericht zum Verbundvorhaben TIMpuls – Brandschutztechnische Grundlagenuntersuchung zur Fortschreibung bauaufsichtlicher Regelungen im Hinblick auf eine erweiterte Anwendung des Holzbaus. <https://doi.org/10.14459/2022md1661419>
- [TYR19] Tyree, E. (2019) Raging fire destroys 7 homes in Surf City. abc 13 News. <https://wset.com/news/local/raging-fire-destroys-7-homes-in-surf-city>
- [WEL21] Wellisch, A. (2021) Optimierung der Brandbekämpfungsmethoden und -techniken für Gebäude in moderner Holzbauweise (HOBRADEC). Bundesministerium für Bildung und Forschung. https://www.sifo.de/sifo/sharedocs/Downloads/files/projektumriss_hobratec.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Autoren

Dr.-Ing. Claudius Hammann
(Ansprechpartner des Autorenteam), Brandschutzingenieur und Abteilungsleiter Vorbeugender Brandschutz der Werkfeuerwehr der Technischen Universität München (TUM). Nach seiner abgeschlossenen Doktorarbeit im Bereich der Risikoanalyse des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes habilitiert er nun berufsbegleitend am Lehrstuhl für Bauphysik der TUM. Sein Forschungsfeld liegt in der Identifizierung und Optimierung von Bau- und Brandschutzanforderungen. claudius.hammann@tum.de

Maximilian Zipplies B. Eng., studierte an der HAW-Hamburg Rettungsingenieurwesen und schloss die Laufbahnausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ab. Im Anschluss war er in Kapstadt als Feuerwehrmann im Einsatz. Von Juli 2021 bis September 2022 war er stellv. Leiter der Werkfeuerwehr TUM und ist nun in der Einsatzvorbeugung im Landkreis München tätig.

Thomas Engel M. Sc.
Bauingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion an der Technischen Universität München. Er betreut Forschungsvorhaben und Vorlesungen im Fachbereich Brandschutz und ist u.a. Projektleiter der Verbundforschungsvorhaben TIMpuls (www.timpuls.tum.de) und FireSafe-Green (www.firesafegreen.de). Thomas Engel ist darüber hinaus Kommandant einer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr München. engel@tum.de